

Les effectifs universitaires en hausse de 1,2 % en 2014-2015

Les données sont issues de l'enquête inscriptions du système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE Universités). Les données 2013-2014 sont définitives, les données 2014-2015 sont provisoires.

La date d'observation est fixée au 15 janvier de chaque année universitaire.

Le champ couvert par cette note est constitué des 70 universités françaises de France métropolitaine et DOM, de l'université de Lorraine, du CUFR de Mayotte, du CUFR d'Albi, de la COMUE Paris Est, de la COMUE de Grenoble et de la COMUE de Lille.

Les effectifs continuent d'augmenter dans les cursus licence et master et de diminuer en cursus doctorat

En 2014-2015, le nombre d'étudiants inscrits à l'université est de 1 518 100, soit une hausse de 1,2 % en un an. Les effectifs sont en hausse dans les cursus licence (+1,2 %) et master (+1,6 %), et diminuent en cursus doctorat (-2,4 %).

Effectifs dans les universités françaises par cursus

Cursus	Année universitaire		Évolution
	2013-2014	2014-2015	
Cursus licence	901 500	912 700	1,2%
Cursus master	536 400	545 100	1,6%
Cursus doctorat	61 700	60 300	-2,4%
Total	1 499 600	1 518 100	1,2%

Les évolutions sont calculées y compris les doubles inscriptions en CPGE (cf. encadré). Le seul impact des doubles inscriptions est en cursus licence (+0,1 point).

Sources : SISE Universités inscriptions

Augmentation des effectifs dans les formations du cursus licence mais baisse en PACES

Au sein du cursus licence, les effectifs sont en hausse en licence générale (+1,8 %) et en licence professionnelle (+0,9 %). Ils sont stables dans les IUT (+0,1 %). En revanche, ils diminuent en première année commune aux études de santé (PACES) (-1,1 %). Enfin, ils se replient en capacité en droit (-6,9 %) et en DAEU (- 5,9 %).

Ces évolutions s'inscrivent globalement en continuité avec les tendances observées au cours des trois dernières années. En PACES, le repli fait néanmoins suite à deux années de hausse.

Effectifs en cursus licence dans les universités françaises par types de diplôme

Zoom sur le cursus Licence	Année universitaire		Évolution
	2013-2014	2014-2015	
DAEU et capacité en droit	14 400	13 600	-5,6%
PACES	57 600	57 000	-1,1%
IUT	116 700	116 800	0,1%
Licence Générale	616 200	627 300	1,8%
Licence Professionnelle	52 100	52 500	0,9%
Autres formations du cursus L	44 600	45 500	2,1%
Total	901 500	912 700	1,2%

Les évolutions sont calculées y compris les doubles inscriptions en CPGE (cf. encadré). Le seul impact des doubles inscriptions est en licence générale (+0,1 point).

Sources : SISE Universités inscriptions

Les effectifs augmentent à la fois dans les disciplines scientifiques et dans les disciplines littéraires

Tous cursus confondus, les effectifs d'étudiants affichent des évolutions contrastées selon les groupes disciplinaires. Les sciences enregistrent une hausse des effectifs de +2,5 %. Les effectifs en lettres et sciences humaines progressent également (+2,8 %). En revanche, en droit et en sciences économiques et AES, le nombre d'étudiants inscrits diminue (respectivement -0,5 % et -1,8 %).

En disciplines de santé, le nombre d'étudiants augmente légèrement (+0,5 %).

Effectifs dans les universités françaises par groupes disciplinaires

Groupes disciplinaires	Année universitaire		Évol.
	2013-2014	2014-2015	
Droit	205 900	204 800	-0,5%
Economie, AES	190 700	187 300	-1,8%
Arts, Lettres, Langues, SHS	454 700	467 600	2,8%
Sciences, STAPS	315 500	324 300	2,8%
... dont Sciences	267 100	273 800	2,5%
Total disciplines générales	1 166 700	1 184 100	1,5 %
Santé	216 200	217 200	0,5%
IUT	116 700	116 800	0,1 %
Total	1 499 600	1 518 100	1,2%

Les évolutions sont calculées y compris les doubles inscriptions en CPGE (cf encadré)
L'impact des doubles inscriptions est maximal en économie, AES (+0,2 point).

*: hors PACES

Sources : SISE Universités inscriptions

Les effectifs des nouveaux entrants augmentent fortement en sciences et diminuent en santé et en STAPS

Les effectifs des nouveaux entrants, c'est-à-dire des étudiants inscrits pour la première fois en première année de cursus licence, présentent les mêmes contrastes entre disciplines. Pour la seconde année consécutive, les effectifs augmentent fortement en sciences (+8,5%, après +7,1 % l'année précédente). Ils continuent à croître en lettres-arts-sciences humaines et sociales (+2,8 % après 3,3 %). En revanche, les nouveaux entrants sont moins nombreux en économie-AES (-1,1 %), ainsi qu'en droit (-0,9%).

Après six années de forte hausse (+15,5 % l'année précédente), les nouvelles entrées en STAPS connaissent une légère diminution (-0,3 %). Les effectifs diminuent en santé (-3,5 %, après +7,8 % l'année précédente).

Les nouveaux entrants en IUT augmentent (+0,6 %), mais plus faiblement que l'année précédente (+2,7 %).

Deux nouvelles dispositions réglementaires impactent les évolutions observées cette année et créent des ruptures statistiques :

- Le nouveau Cadre National des Formations (CNF), mis en place pour les diplômes de Licence. Le CNF réduit considérablement le nombre d'intitulés de diplôme. Certains de ces intitulés sont devenus plus précis, conduisant à un classement par discipline plus aisé : c'est le cas des licences de sciences, moins fréquemment classées en « pluri-sciences », mais davantage en « sciences fondamentales et applications » ou en « sciences de la nature et de la vie ». A l'inverse, d'autres intitulés sont plus généraux, notamment dans les disciplines littéraires (Licence mention Humanités par exemple) et sont plus fréquemment classés en « pluri-lettres, langues, sciences humaines ».

- La mise en place progressive de conventions entre les lycées possédant des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) et les Établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), dont font partie les universités, augmente significativement le nombre d'inscriptions en licence LMD à partir de cette année, même si les doubles inscriptions étaient déjà possibles et effectives auparavant. Les inscriptions comptabilisées en université incluent ces doubles inscriptions.

Ces deux évolutions impactent surtout les effectifs détaillés par discipline en L1, filière qui accueille la grande majorité des nouveaux entrants. L'impact sur les effectifs totaux est plus marginal. C'est pourquoi seules les évolutions des effectifs de nouveaux entrants sont aussi présentées corrigées des doubles inscriptions, rendant ainsi compte d'une évolution à périmètre réglementaire constant. Les ruptures statistiques induites par le nouveau cadre sont signalées par la mention rs.

Pour en savoir plus :

<http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24777/les-publications-du-m.e.s.r.html>

<http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid87056/les-etudiants-inscrits-dans-les-universites-francaises-en-2013-2014.html>

Nouveaux entrants dans les universités françaises par disciplines

Disciplines	Année universitaire		Évol.	Évol. hors CPGE
	2013-2014	2014-2015		
Droit	38 200	37 900	-0,9%	-0,9%
Sciences économiques	19 900	19 100	-3,9%	-5,6%
AES	9 400	9 900	4,7%	4,7%
Economie, AES	29 400	29 000	-1,1%	-2,1%
Lettres-Arts-Sciences du langage	18 900	18 500	rs	rs
Langues	29 800	29 800	rs	rs
SHS	38 500	40 800	rs	rs
Pluri Lettres-Langues-SHS	1 300	1 900	rs	rs
Arts, Lettres, Langues, SHS	88 600	91 000	2,8 %	2,6%
Sciences fondamentales	15 600	18 600	rs	rs
Sciences de la vie	9 400	10 400	rs	rs
Pluri Sciences	11 600	10 700	rs	rs
Sciences	36 600	39 700	8,5%	8,0%
STAPS	15 600	15 500	-0,3%	-0,3%
Disciplines générales	208 300	213 100	2,3 %	1,9%
Santé	39 900	38 500	-3,5%	-3,5%
IUT	51 000	51 300	0,6%	0,6%
Total	299 200	302 900	1,2%	0,9%

L'arrondi se fait à la centaine, correspondant à 10 % des effectifs

rs : rupture de série due à la mise en place du nouveau cadre national des formations (cf encadré)

Sources : SISE Universités inscriptions

Diane Marlat et Ophélie Rogel
MENESR DGRI/DGESIP SCSESR SIES